

ST 7 : Histoire sociale des idées conservatrices

Erwan Sommerer

Université d'Angers - Centre Jean Bodin (EA 4337)

erwan.sommerer@univ-angers.fr

Méfiance envers le peuple et rejet de l'incertitude électorale : La bifurcation conservatrice des anciens révolutionnaires sous le Directoire

Version de travail

Dans cette communication, je souhaite montrer que le régime du Directoire (1795-1799) peut être considéré comme la matrice d'un certain nombre d'idées, d'arguments et de pratiques qui sont encore aujourd'hui constitutifs de la pensée conservatrice. Ainsi, cette période voit apparaître un ensemble de questionnements sur la préservation des institutions dans un contexte de conflit persistant à propos de la nature même du régime. Ces questionnements aboutissent à l'émergence d'un nouveau positionnement politico-intellectuel qui ne saurait être confondu avec la pensée contre-révolutionnaire puisqu'il ne s'agit pas de contester les acquis de la Révolution et de revenir à l'Ancien régime mais de défendre, pour la première fois, un cadre républicain stable incarné par la constitution de l'an III. En d'autres termes, la République ne doit pas plus être fondée, mais protégée.

Dans ce contexte se déroule un processus de politisation des mots « conservateur » ou « conservatrice », qui acquièrent alors un sens inédit, irréductible aux définitions antérieures et révélateur d'une certaine conception du pouvoir et des institutions¹. Alphonse Aulard, dans son *Histoire politique de la Révolution française*, l'a souligné dès 1901 en s'intéressant à l'évolution du vocabulaire liée à la politique des directoriaux, c'est-à-dire selon ses propres termes les « partisans de la constitution de l'an III » :

Les mots qui expriment cette politique entrent dans l'usage. Le mot conservateur est le plus ancien. Il date de l'époque même où on fit la constitution de l'an III. On lit dans un rapport du 5 messidor an III, sur l'esprit public à Paris : « Tous soupirent après un gouvernement vigoureux, chéri de ceux qui ont à conserver, et redouté par la multitude égarée (...) ». Par un autre rapport, en date du 18 thermidor suivant, il est dit que, dans le public, à Paris, on demande « le mode d'un gouvernement tutélaire et conservateur, à l'ombre duquel chacun puisse vivre sans trouble ». Dès lors ce mot entra dans la langue politique courante. Ainsi, le 18 floréal an VI, à la tribune des Cinq-Cents, Jean de Bry regretta que les dernières élections n'eussent pas été « républicaines et conservatrices ». Dans sa proclamation du 19 brumaire an VIII, onze heures du soir, Bonaparte dit : « Les idées conservatrices, tutélaires, libérales, sont rentrées dans leurs droits ».²

¹ De ce point de vue, je ne peux pas tout à fait suivre Bernard Gainot lorsqu'il met en garde contre l'anachronisme qu'il y aurait à projeter sur le Directoire le sens moderne de ces mots. En effet, cette période est bien celle où émerge ce sens, associé à un corpus d'idées spécifiques. Cf. Bernard Gainot, « Des justifications et des contradictions d'un coup d'État », in Jean-Pierre Jessenne (dir.), *Du Directoire au Consulat*, vol. 3, Lille, Publications de l'Institut de recherches historiques du Septentrion, 2003, p. 261-266.

² Alphonse Aulard, *Histoire politique de la Révolution française*, Paris, Armand Colin, 1901, p. 625.

Il n'est pas anodin pour mon propos que Bonaparte ait évoqué au lendemain du coup d'Etat du 18 brumaire des « idées conservatrices ». J'y reviendrai ultérieurement, mais quelques précisions doivent tout d'abord être apportées. Les directoriaux dont il est question sont tout autant des vétérans des assemblées révolutionnaires successives depuis 1789 que des survivants qui, pour beaucoup, ont été menacés sous la Terreur, qu'ils aient été emprisonnés, exclus de la Convention ou forcés de fuir. Une partie d'entre eux est issue des rangs disparates des Thermidoriens responsables de la chute de Robespierre le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), d'autres sont d'anciens Girondins qui ont été proscrits par les Jacobins à l'issue des journées insurrectionnelles du 31 mai et du 2 juin 1793, ont échappé à la guillotine et renouent alors avec la vie publique. Ce sont des républicains qui ont connu tous les soubresauts des années précédentes, ont parfois exercé des responsabilités de premier plan – j'évoquerai le cas de Garat, ministre de la Justice puis de l'Intérieur sous la Convention en 1792 et en 1793 – et qui ont donc, à l'échelle de la Révolution, un long parcours derrière eux. Mais le Directoire semble leur offrir quelque chose d'inédit : la possibilité de mener une carrière politique au sein d'un ordre institutionnel qui rompt avec l'instabilité et l'incertitude propres à la séquence précédente de transition révolutionnaire.

Cet ordre est incarné par la constitution de l'an III, achevée en août 1795. Celle-ci installe un régime représentatif censitaire qui exprime l'ambition de fonder une « République des propriétaires »³ dont la figure centrale est un citoyen qui, pour reprendre les termes utilisés dans l'article 8, « paie une contribution directe, foncière ou personnelle ». Le Corps législatif est divisé entre le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens (pour les députés âgés de plus de quarante ans) et leurs membres sont élus dans le cadre d'un système électoral à deux niveaux, les citoyens des assemblées primaires (au niveau du canton) élisant des assemblées électORALES intermédiaires. Le pouvoir exécutif, pour sa part, est le Directoire – organe qui donne son nom au régime – composé de cinq directeurs choisis par le Corps législatif.

C'est cette constitution, et la version spécifique de la République qu'elle vise à établir, en même temps que les opportunités qu'elles leur offrent, que les directoriaux défendent dans les années qui suivent contre ceux qu'ils identifient comme leurs ennemis, à savoir deux camps composites et antagonistes formés par la droite royaliste et une gauche néo-jacobine attachée à une version plus démocratique des institutions républicaines. Le Corps législatif étant renouvelé par tiers tous les ans, chaque élection annuelle aboutit à une crise politique. Ainsi, les royalistes deviennent majoritaires à l'occasion du renouvellement d'avril 1797, ce qui conduit une partie des directeurs, soutenus par l'armée, à organiser avec l'appui des députés républicains le coup d'Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797). En avril 1798, ce sont les néo-jacobins qui opèrent une poussée électorale, et leurs adversaires au Corps législatif décident le 22 floréal an VI (11 mai 1798) d'invalider les résultats.

Dans ce contexte, le problème de la conservation du régime est crucial. Pour reprendre les formules de François-Antoine Boissy d'Anglas, rapporteur en juin 1795 de la Commission des Onze qui a préparé le futur texte constitutionnel, les directoriaux ont l'espoir d'avoir adopté une « constitution définitive ». Mais pour qu'elle le soit vraiment, ils se rendent compte qu'ils doivent trouver le moyen d'en finir avec ce que Boissy appelle « l'esprit de destruction », utile « pour électriser le peuple et pour vaincre le despotisme »⁴ mais dangereux face à un gouvernement constitué qu'il faut au contraire pérenniser. Ils doivent, en d'autres termes, se faire conservateurs pour réaliser leur ambition d'empêcher toute nouvelle révolution.

³ Marc Belissa et Yannick Bosc, *Le Directoire : La République sans la démocratie*, Paris, La Fabrique, 2018, p. 36-44.

⁴ *Projet de constitution pour la République française, et Discours préliminaire, prononcé par Boissy-D'Anglas, au nom de la Commission des Onze, dans la séance du 5 messidor, an 3*, Moulins, Associés Maine et Guineman, 1795, p. 16-17.

Pour cette raison, le Directoire fut une période d'intense réflexion, de tâtonnement et d'innovation sur les moyens de préserver les institutions : ce fut un laboratoire et une fabrique des idées conservatrices. Pour détailler cela, je vais m'intéresser à la trajectoire de certains des énonciateurs principaux de ces idées et décrire leur passage d'une position révolutionnaire à une position d'hostilité envers le changement politico-institutionnel. J'insisterai sur le rôle des lieux et des réseaux de sociabilité dans cette « bifurcation », notamment l'Institut national des sciences et des arts, haut lieu de production d'une nouvelle science conservatrice. Cela me permettra ensuite de présenter trois grands axes d'idées : le rejet de l'incertitude électorale liée à la méfiance envers le peuple, la défense d'un espace public dépolitisé et dépourvu de conflictualité et la valorisation d'un pouvoir exécutif fort mis hors de portée de l'alternance. J'interrogerai pour finir le paradoxe apparent du coup d'Etat du 18 brumaire, préparé et soutenu par les « conservateurs » redevenus « révolutionnaires ».

I. Bifurcation et liens de sociabilité dans l'étude des parcours politiques

1. La bifurcation : incertitude et imprévisibilité dans les trajectoires biographiques

Il me semble important de rappeler tout d'abord à quel point l'étude de la pensée politique sous la Révolution française impose une attention spécifique portée à son contexte d'énonciation et au parcours biographique des auteurs. L'historien des idées qui s'intéresse à cette période n'est jamais véritablement confronté à des « œuvres » homogènes, localisées dans des ouvrages canoniques identifiables qu'il pourrait être tenté de détacher de leur cadre historique de production. Au contraire, il doit composer avec une multitude de sources telles que les discours parlementaires, les pamphlets, les articles de presse, les mémoires, les correspondances épistolaires et bien sûr les archives personnelles des révolutionnaires. Autant de documents qui ont parfois une portée intellectuelle notable mais dont le sens ne peut être appréhendé qu'en faisant la part des circonstances qui ont présidé à leur création : pour les protagonistes de cette période, il faut sans cesse se justifier, se défendre, argumenter en faveur ou en défaveur d'une loi, etc. Les textes et les discours sont dès lors indissociables de l'action politique. Aucun des « grands noms » (Mirabeau, Desmoulins, Danton, Robespierre, Marat...) ou des figures philosophiques les plus en vue n'échappent à cette logique. Ainsi, si la brochure *Qu'est-ce que le Tiers-état ?* de Sieyès est passée à la postérité comme une œuvre circonscrite, souvent étudiée hors de ses attaches contextuelles, il apparaît non seulement impossible de saisir sa signification et ses buts hors des enjeux politiques des années 1780, mais aussi et surtout de réduire la pensée de son auteur à ce seul texte.

En ce sens, travailler sur la Révolution française implique nécessairement d'éviter les écueils autrefois dénoncés par Quentin Skinner dans sa critique d'une histoire des idées intemporelle et aveugle tant aux intentions des auteurs, au contexte dans lequel ils ont travaillé qu'à l'évolution de leur pensée au fil de leurs péripéties biographiques. *A minima*, l'été 1789 puis la « seconde révolution » du 10 août 1792 et la Terreur – point de basculement primordial –, sont des moments de crise et d'accélération qui produisent des cassures dans les parcours qui doivent absolument être prises en compte lors de l'étude des textes et des idées.

Cela s'applique aux directoriaux qui m'intéressent, puisqu'ils sont pour beaucoup dès 1789 aux premiers rangs de la Révolution, siègent aux Etats-généraux avant d'être confrontés à des bouleversements successifs qui impliquent à chaque fois une redistribution des positions institutionnelles, une modification des critères de la légitimité politique et une redéfinition des valeurs et des idées en circulation dans l'espace public. Il leur faut dès lors lutter pour s'adapter et c'est pour en rendre compte que la notion de bifurcation me paraît utile dans une optique d'analyse des parcours non-linéaires en période de crise et de transition entre deux régimes. Elle renvoie à l'idée d'une modification dans la trajectoire sociale et intellectuelle d'un acteur,

avec une dimension d'irréversibilité et d'imprévisibilité⁵. Le premier aspect souligne le fait que le retour à la situation antérieure – avec ses comportements et ses modes de pensée routinisés – est difficile, voire impossible. Le second signale qu'il s'agit d'une évolution dépourvue de prédictibilité sociale, que l'acteur n'a donc pas pu anticiper. Ni le déroulement ni les effets de la bifurcation ne sont décrits à l'avance par les modèles de carrières sociales typiques mis à disposition dans la société. C'est ce qui la distingue d'aléas qui ne rompent que momentanément le quotidien (par exemple certains accidents) ou de changements anticipables parce qu'ils sont socialement programmés ou ritualisés (par exemple l'entrée dans le monde du travail, les transformations de statut lié à l'âge, à la situation familiale, etc.). On peut la comprendre aussi comme un « moment fatidique » qu'Anthony Giddens définit comme une séquence au cours de laquelle « les individus sont amenés à prendre des décisions lourdes de conséquence pour leurs ambitions, ou plus généralement pour leurs vies futures »⁶.

Dans le cas de la Révolution française, c'est bien sûr parce que l'environnement des acteurs est lui-même instable, en transformation constante, que l'imprévisibilité des parcours est particulièrement nette. Timothy Tackett, rappelant que les révolutionnaires évoluaient « dans une réalité mouvante dans laquelle les valeurs, les perceptions et les idéologies se développaient et se transformaient continuellement, souvent de manière assez imprévisible » ajoute ainsi que « même les identités sociales et les valeurs sur lesquelles ces identités étaient fondées étaient fréquemment réexaminées et parfois réformées »⁷. Pour cette raison, la notion de bifurcation permet aussi de saisir par un jeu d'échelle le lien entre changement structurel et évolution biographique, lorsque les institutions et les parcours entrent simultanément en crise : elle aide à rendre compte des stratégies d'adaptation des individus dans les moments de défaillance de ce qu'Alfred Schütz décrit comme le système de typification qui vise à la maintenance de la « réalité » ordinaire et assure la prévisibilité du quotidien⁸. Dans un tel contexte, les positions et les rôles changent en même temps que le cadre social et institutionnel dans lequel ils prennent place. C'est ce qui rend impossible l'anticipation de leur parcours par des acteurs qui se trouvent en situation de tenter de construire eux-mêmes les conditions structurelles de consolidation de trajectoires incertaines qu'ils tentent de maîtriser.

J'ajoute qu'un autre avantage de la notion de bifurcation est qu'elle se démarque de celle de « conversion » ou plus généralement de ce que Peter Berger et Thomas Luckmann nomment l'« alternation », c'est-à-dire une séquence de re-socialisation radicale qui implique une rupture dans l'identité de l'individu et une modification profonde de ses valeurs et de sa perspective sur le monde⁹. Si ce concept peut éclairer certains parcours sous la Révolution française¹⁰, et si une alternation peut être considérée comme une forme particulièrement intense de bifurcation, cela ne s'applique pas aux cas qui m'intéressent : les directoriaux opèrent une évolution conservatrice dans un contexte changeant, leur identité sociale et leurs idées évoluent, ils abandonnent certaines positions passées pour en privilégier d'autres, mais tout cela sans que

⁵ Michel Grossetti, « Imprévisibilités et irréversibilités : les composantes des bifurcations », in Marc Bessin, Claire Bidart, Michel Grossetti (dir.), *Bifurcations : les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement*, Paris, La Découverte, 2009, p. 147-159.

⁶ Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity*, Cambridge, Polity Press, 1991, p. 112 ; Claude Javeau, « Routines quotidiennes et moments fatidiques », *Cahiers internationaux de sociologie*, n° 121, 2006, p. 227-228.

⁷ Timothy Tackett, *The Coming of the Terror in the French Revolution*, Cambridge, Harvard University Press, 2015, p. 3-4.

⁸ Alfred Schütz, *Éléments de sociologie phénoménologique*, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 35.

⁹ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, New-York, Penguin Books, 1966, p. 176.

¹⁰ On peut estimer que le processus de radicalisation des députés du Tiers-état pendant l'été 1789 tel que l'a décrit Timothy Tackett correspond à une bifurcation d'une ampleur suffisante pour que l'on puisse parler d'alternation (même s'il n'est pas encore question à l'époque de renverser la monarchie, les « conversions » républicaines n'étant pas d'actualité avant la crise de Varennes puis la révolution du 10 août). Cf. Timothy Tackett, *Becoming a Revolutionary*, Princeton, Princeton University Press, 1996.

l'on puisse repérer chez eux la dimension de rupture existentielle profonde et de re-socialisation radicale dont le concept d'alternation vise à rendre compte. Ce concept serait utile, par exemple, pour analyser le passage de convictions royalistes à des convictions républicaines, mais les acteurs que je vais évoquer ne connaissent pas une telle inflexion.

Ces acteurs, qui sont-ils ? J'ai sélectionné ici quatre partisans de la révolution devenus conservateurs, et ce choix s'éclairera au fil de mon propos. Faute de pouvoir présenter en profondeur leurs parcours, je voudrais juste souligner brièvement chez eux quelques marqueurs de radicalité révolutionnaire qui permettent de faire ressortir le contraste avec leur statut ultérieur de maîtres à penser du conservatisme directorial.

2. Les trajectoires révolutionnaires et post-thermidoriennes

La figure la plus évidente, à laquelle j'ai consacré une large part de mes recherches, est celle d'Emmanuel Sieyès (1748-1836). C'est sans doute son nom qui vient le plus facilement à l'esprit lorsque l'on s'intéresse au devenir-conservateur des révolutionnaires de la première heure. En 1788-1789, à travers des pamphlets tels que *L'Essai sur les privilèges* ou *Qu'est-ce que le Tiers-état ?*, il prend place parmi la frange la plus virulente du Tiers-état, dont il ne fait pas partie à l'origine en tant que prêtre, mais dont il devient l'un des porte-parole aux États-généraux. Il énonce à l'époque une véritable théorie de la révolution légitime, défend la capacité de la nation à défaire à volonté l'ordre institutionnel existant (en usant du pouvoir constituant) et réclame l'abolition des « préjugés », des traditions et des privilèges. Aux côtés de Condorcet, il va même jusqu'à valoriser le droit de chaque génération à revoir sa constitution et donc, en d'autres termes, à réitérer la révolution. Il est par la suite député à la Convention, vote la mort du roi avant de se faire plus discret sous la Terreur sans jamais se départir de son aversion pour la noblesse et pour l'Ancien régime. Bien que très critique envers la constitution de l'an III, il n'en est pas moins élu au Conseil des Cinq-cents, ambassadeur à Berlin puis membre du Directoire exécutif, intégrant pleinement le personnel politique de la période.

Mais je vais surtout évoquer trois autres révolutionnaires aux trajectoires relativement divergentes au premier abord mais qui, après 1795, s'associent pour rejoindre les rangs des énonciateurs les plus vus des idées conservatrices sous le Directoire. Le premier d'entre eux est Pierre-François Daunou (1761-1840), philosophe et juriste, député à la Convention, proche des Girondins et dont la réputation est celle d'un modéré. Mais être « modéré » dans les années 1792-1793 est très relatif : dans son *Essai sur la constitution*, écrit dans le climat d'engouement démocratique de l'époque, il se déclare partisan du veto populaire. Selon lui, aucune loi ne peut être considérée valide sans l'assentiment des assemblées primaires, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens exprimant leur accord par un vote. Il explique ainsi :

Dans la République française (...) il sera impossible que le souverain travaille immédiatement à la rédaction de ses lois (...). Mais qu'il accepte ou qu'il rejette en masse la loi préparée par ses mandataires, c'est, à mon avis, un droit dont l'exercice est toujours praticable, et dont l'aliénation serait un grand pas vers l'esclavage politique. Ce qui n'est pas l'expression de la volonté générale ne saurait être une loi. Or, rien ne peut vous assurer que cette volonté soit exprimée par un décret, s'il est mis à exécution avant qu'elle ait été consultée. Le pouvoir de faire des lois n'est donc pas, à proprement parler, susceptible d'être délégué.¹¹

Chaque année, les citoyens seraient ainsi invités à renouveler le Corps législatif et à approuver ou à rejeter les lois votées pendant un an par leurs députés. A cette idée très démocratique, Daunou ajoute un système d'initiative populaire leur permettant de demander

¹¹ Pierre-François Daunou, *Essai sur la constitution*, Paris, De l'imprimerie nationale, 1793, p. 9-10.

dans l'intervalle l'abrogation d'une loi existante ou de faire des propositions législatives. Et, comme Condorcet et Sieyès, il va jusqu'à inclure dans cette procédure la possibilité de réclamer un changement constitutionnel. Puis le basculement s'opère : après avoir été emprisonné pendant la Terreur du fait de son soutien aux Girondins, c'est lui qui rédige en 1795 la majeure partie de la constitution très peu démocratique de l'an III, fondatrice du Directoire dont il est ensuite l'un des piliers conservateurs. Il siège au Conseil des Cinq-Cents et il est à plusieurs reprises élu à la présidence de cette assemblée.

Le mémoire qu'il écrit en août 1794 illustre bien la nature mouvante et incertaine de la période post-thermidorienne. Daunou est incarcéré à la prison de Port-Libre depuis octobre 1793 et la chute de Robespierre n'a pas impliqué sa libération immédiate. Dans un contexte où les interprétations des événements sont encore flottantes, il lui faut argumenter longuement pour expliquer que les journées du 31 mai et du 2 juin 1793, qui ont vu l'arrestation des députés Girondins, contre laquelle il avait protesté, furent un coup de force illégal et illégitime. Il raille ainsi l'idée que l'on puisse dépeindre comme une « sublime insurrection » ce qui n'était selon lui qu'une période de « désordre, d'anarchie et de confusion » dominée par des « tyrans ». ¹² Cela nous renseigne sur le fait qu'il n'était pas encore acquis, immédiatement après le 9 Thermidor, que les symboles de l'ascension jacobine prennent une connotation péjorative. La libération de Daunou avec d'autres députés en octobre 1794 démontre la progression d'une autre lecture de la Révolution, qui associe Terreur et jacobinisme et participe de la recomposition du personnel politique.

Le deuxième est Dominique-Joseph Garat (1749-1833), philosophe et journaliste, député aux États-généraux en 1789, proche des premiers républicains comme Brissot et Condorcet. Au sein du *Journal de Paris*, il relate les débats à la Constituante et se fait le défenseur du droit d'insurrection du peuple ¹³. Sous la Convention, il est logiquement proche des Girondins et c'est avec leur soutien qu'il devient ministre de la Justice en octobre 1792. Il s'attire toutefois leur hostilité à l'occasion d'un discours au contenu tout à fait surprenant qu'il prononce alors à propos des massacres de septembre. Ceux-ci ont vu des émeutiers envahir les prisons parisiennes pour assassiner plus d'un millier de prisonniers, principalement des royalistes et des prêtres suspectés de complot contre-révolutionnaire. Des prisonniers de droit commun ayant été libérés dans la confusion, Garat intervient pour donner la position officielle du ministère. Son propos est étonnamment ambigu : non seulement affirme-t-il qu'en tant que ministre, il ne saurait disputer à la nation le droit de libérer des détenus, mais il établit un lien entre les massacres et la révolution du 10 août, suggérant qu'il s'agit de la suite, certes condamnables mais logique, d'un glorieux événement. Et ainsi les « droits de l'insurrection, sans lesquels la liberté, étouffée depuis tant de siècles, n'aurait jamais reparu sur la terre » ont-ils parfois leur revers. Mais il va plus loin et semble justifier les massacres :

Les glaives ne se promenaient pas entièrement au hasard, et les victimes les plus connues attestent qu'on cherchait ceux qui avaient voulu frapper eux-mêmes d'un coup mortel la liberté et les lois d'une grande nation. Ce trait, et c'est celui qui domine, est celui qui imprime leur vrai caractère à ces journées de sang qui ont été des prolongations des combats de la liberté avec le despotisme. ¹⁴

¹² *Extraits d'un mémoire de Daunou destiné à ses commettants*, in Alphonse-Honoré Taillandier, *Documents biographiques sur P.C.F Daunou*, Paris, Firmin Didot Frère, 1841, p. 319-321.

¹³ William J. Murray, « *Un philosophe en Révolution : Dominique-Joseph Garat et le Journal de Paris* », in Michel Biard, Annie Crépin et Bernard Gainot (dir.), *La Plume et le sabre*, Paris, Editions de la Sorbonne, 2002, p. 89-99.

¹⁴ *Discours de Dominique-Joseph Garat, Ministre de la Justice, à la Convention nationale*, A Paris, De l'imprimerie nationale, 1792, p. 11.

Ces propos, que l'on peut juger étonnants dans la bouche d'un ministre de la Justice, sont conspués par les Girondins et soutenus par la Montagne. Leur auteur y gagne le surnom de « Garat-septembre » qui entache durablement sa carrière et l'oblige après Thermidor à publier en urgence des *Mémoires sur la Révolution* qui sont en fait un long effort de justification destiné à prouver qu'il n'était pas alors ni un partisan des massacres, ni un allié de la gauche la plus radicale à la Convention¹⁵. Mais si son discours comporte bien une forme de condamnation des massacres, ses récepteurs de l'époque l'ont unanimement compris comme une prise de position ultra-révolutionnaire tandis que Garat ne cachait d'ailleurs pas son admiration pour Danton, son prédécesseur au ministère soupçonné d'avoir encouragé les meurtres.

En dépit de cette polémique, son intégration dans le monde politique post-thermidorien s'effectue assez logiquement. Sa proximité initiale envers les Girondins – dont il n'avait toutefois pas tenté d'empêcher l'arrestation en tant que ministre de l'Intérieur en juin 1793 – l'a rendu suspect pendant la Terreur, période pendant laquelle il a été plusieurs fois menacé d'être arrêté et emprisonné. Sous le Directoire, il est nommé ambassadeur à Naples avant d'être élu au sein du Conseil des Anciens dont il assure un temps la présidence.

Le troisième, enfin, est Marie-Joseph Chénier (1764-1811), poète et dramaturge. Tandis que son frère André Chénier – dont la postérité a été plus solide – est un modéré, il est pour sa part, au moins pendant un temps, à l'avant-garde de la Révolution. Elu à la Convention, proche de Danton, régicide comme Sieyès, il écrit des pièces antimonarchistes et républicaines à succès, notamment *Charles IX* et *Caius Gracchus*, et compose des poèmes et des chants patriotiques. Il intègre aux côtés du peintre David les rangs des artistes révolutionnaires officiels avant de tomber en disgrâce : sa pièce *Timoléon*, au propos jugé trop tiède, est interdite et son auteur est forcé d'en brûler le manuscrit¹⁶. Après le 9 thermidor, il peut ainsi se présenter en victime de la Terreur du fait de son opposition supposée à Robespierre. Fait notable, c'est lui qui intervient le 18 ventôse an III (8 mars 1795) à la Convention pour demander la réintégration dans le Corps législatif des députés Girondins proscrits ayant survécu à la Terreur. Il évoque à ce propos les « martyrs du 31 mai, du 2 juin », victimes du « despotisme de Robespierre » dans un « temps de honte et délire »¹⁷. Il est immédiatement soutenu par Sieyès, qui procède dans son discours à la même interprétation : la période de la convention jacobine est dépeinte comme une tyrannie et les journées du 31 mai et du 2 juin 1793 comme « le plus grand des crimes »¹⁸. L'entente des deux orateurs est exemplaire de la façon dont la relecture des événements sert la consolidation de leur positionnement au sein des institutions. Elu par la suite au Conseil des Cinq-Cents, qu'il préside comme Daunou à plusieurs reprises, Chénier est l'une des figures parlementaires de la période du Directoire.

Ainsi, qu'il s'agisse de Sieyès, Daunou, Garat ou Chénier, nous avons ici des trajectoires individuelles qui, chacune à leur manière, avec des différences, sont fermement associées à la Révolution, à ses idées et à ses mots d'ordre, souvent de façon très radicale : le soutien au droit de résistance ou d'insurrection, la défense du veto ou de l'initiative populaires en matière législative et constitutionnelle, mais aussi le seul fait d'être élu à la Convention à la suite de la

¹⁵ A ce titre les mémoires qui paraissent massivement après Thermidor sont à utiliser avec précaution car ils constituent des narrations autobiographiques à la portée avant tout stratégique : il s'agit pour les conventionnels de démontrer à la fois leur fidélité à l'esprit de 1789 et leur hostilité passée à Robespierre. Les *Mémoires sur la Révolution* de Garat et la *Notice sur la vie de Sieyès* (que Sieyès a rédigée lui-même) en sont de bons exemples tant ils marquent un effort de relecture du passé immédiat à des fins de retour à la vie publique.

¹⁶ Gauthier Ambrus, « Voix politiques dans les tragédies révolutionnaires de Marie-Joseph Chénier », *Littératures*, n° 62, 2010, p. 141-157 ; Alphonse Liéby, *Etude sur le théâtre de Marie-Joseph Chénier*, Paris, Société française d'imprimerie et de librairie, 1901.

¹⁷ Marie-Joseph Chénier, *Discours touchant le rappel des députés mis hors la loi par les décrets du 28 juillet et du 3 octobre 1793, Séance du 18 ventôse an III*, in *Œuvres de M. J. Chénier*, vol. V, Paris, Guillaume libraire, 1826, p. 194-196.

¹⁸ *Réimpression de l'Ancien moniteur*, Tome 23, Paris, Au Bureau central, 1842, p. 639.

chute de la monarchie le 10 août 1792 ou encore le statut de régicide sont autant de marqueurs de l'adhésion au processus de fondation révolutionnaire de la République. C'est à partir d'eux que l'on peut mesurer la bifurcation ultérieure vers des positions conservatrices.

Mon objectif à ce propos n'est nullement de repérer un moment pivot qui marquerait le point de basculement de chacun de ces acteurs. Si la Terreur joue manifestement un rôle central, elle ne saurait être considérée comme le seul jalon dans leur évolution. Celle-ci est plutôt à comprendre comme un processus en plusieurs étapes qui s'accomplit par à-coups sur toute la période du Directoire, au fil de crises politiques qui voient les partisans du régime préciser peu à peu leur conception du peuple, des élections et de l'Etat : si une inflexion anti-jacobine est déjà perceptible dès 1794-1795 avant même la rédaction de la constitution de l'an III – ce qui implique déjà un rejet croissant de certains aspects du discours démocratique – il serait erroné de penser que les Thermidoriens surgissent au premier plan de la vie politique avec un corpus d'idées déjà cohérent et homogène. Certes, Sieyès, Daunou, Chénier et dans une moins mesure Garat sont déjà dans une situation d'autorité institutionnelle lorsque s'ouvre le Directoire. Mais leur bifurcation intellectuelle n'en est alors qu'à son commencement et elle s'affine ensuite au fil des aléas qui caractérisent la vie politique troublée et imprévisible de ce régime. Et, dans la mesure où ce processus est collectif plus qu'individuel, il faut également le saisir à l'aune de l'insertion des acteurs concernés dans des réseaux de sociabilité spécifiques.

3. Les lieux de sociabilité et de bifurcation collective sous le Directoire

L'analyse des bifurcations ne peut se résumer à l'observation de trajectoires individuelles tant les acteurs concernés sont inscrits dans des relations de sociabilité qui agissent comme des vecteurs de confirmation de leur parcours et de l'évolution de leurs idées. Ces relations interviennent pendant la Révolution dans des lieux spécifiques où se croisent les individus, où ils débattent, présentent leurs analyses ou leurs projets et élaborent des positions et des actions politiques communes : ce sont les assemblées parlementaires, les salons, les clubs et cercles politiques, les rédactions des journaux sans oublier, dans le cas des conservateurs qui m'intéressent, les locaux de l'Institut national des sciences et des arts.

Celui-ci, créé à l'instigation de Daunou par la loi du 25 octobre 1795, naît quasiment en même temps que le Directoire et demeure indissociable de l'objectif de fonder une République pérenne qui échappe aux soubresauts révolutionnaires. Les plus grands savants doivent s'y retrouver pour échanger leurs vues, présenter leurs travaux, remettre des prix et élaborer les connaissances destinées à la formation des futures élites. L'Institut est divisé en « classes » selon les disciplines et la seconde, celle des Sciences morales et politiques, est conçue comme le lieu d'expression d'une science de la société que l'on baptise alors « art social » ou « science sociale », fondée sur l'observation et l'expérience. Son objectif est de favoriser les progrès de la raison, d'élever les mœurs à la hauteur des exigences philosophiques des Lumières et de contribuer à la stabilisation des institutions. Il s'agit ainsi de fournir au régime directorial le substrat intellectuel et moral dont il a besoin pour asseoir sa légitimité. Pour reprendre la formule d'Andrew Jainchill, le but est de créer une « philosophie officielle d'Etat »¹⁹ dont le journal *La Décade philosophique et littéraire* devient la voix. A quelques exceptions près (Chénier est membre de la troisième classe, celle de la Littérature et des beaux-arts, en section Poésie) c'est dans les sections de cette seconde classe que se concentrent les républicains conservateurs : Garat intègre la section d'Analyse des sensations et des idées, Daunou celle de la Science sociale et de la législation et Sieyès celle d'Economie politique. Tous défendent une pensée rationaliste, hostile aux dogmes religieux, dont ils cherchent à tirer des enseignements pour l'organisation de la société.

¹⁹ Andrew Jainchill, *Reimagining Politics After the Terror*, New York, Cornell University Press, p. 77.

L'Institut est dominé par un groupe de philosophes que Bonaparte surnomme quelques années plus tard péjorativement les « Idéologues ». Daunou et Garat en font partie²⁰ et ses autres représentants en vue sont Cabanis, Destutt de Tracy et Volney²¹. Héritiers philosophiques de Condillac et des Encyclopédistes, ils sont parmi les principaux énonciateurs de la pensée conservatrice directoriale. Leur parcours, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Chappey, se caractérise par « une double appartenance dans les institutions savantes (...) et dans les institutions politiques », leur projet étant ainsi fondé sur « le rapport indissociable entre le savoir et le pouvoir »²². Sous leur impulsion, à l'issue d'un jeu de désignation, de cooptation et de parrainage qui leur assure une emprise sur la seconde classe, la science sociale naissante est avant tout une science de l'ordre institutionnel et moral.

Mais si, dès sa création, l'Institut est massivement investi par des acteurs qui sont à la croisée de la vie intellectuelle et politique, c'est que d'autres réseaux existent en parallèle. C'est le cas notamment du salon que Mme Helvétius tient à Auteuil depuis les années 1770. Elle y a reçu D'Alembert, Condillac ou Benjamin Franklin. Aux débuts de la Révolution s'y croisent Condorcet, Mirabeau, Sieyès, les frères Chénier, de même que les futurs Idéologues. Tous partagent l'enthousiasme révolutionnaire, dont le salon est réputé être l'un des hauts lieux²³. Sous la Convention thermidorienne puis le Directoire, ses membres survivants s'y retrouvent : leurs engagements respectifs dans les années 1789-1794 les ont séparés mais ils convergent dorénavant dans une même volonté de participer à la fondation d'une République mise à l'abri des bouleversements politiques. C'est depuis Auteuil que le projet de l'Institut et de la mainmise sur la classe des Sciences morales et politiques est lancé²⁴. Ce salon, par sa longévité, exprime très bien le rôle des lieux de sociabilité : ses membres y accueillent favorablement la Révolution, y développent leurs affinités politiques lors de son déclenchement avant d'y débattre quelques années plus tard du meilleur moyen de la clore.

Cet effet de convergence est particulièrement frappant dans le cas du lancement le 15 fructidor an V (1^{er} septembre 1797) du journal quotidien *Le Conservateur*, principalement rédigé par Chénier, Daunou et Garat. Leurs noms sont en première page, ce qui indique une volonté de donner aux lecteurs un signal clair sur les ambitions du projet : dans le contexte de crise qui aboutit quelques jours plus tard au coup de force du 18 fructidor, le journal apparaît comme l'organe quasi-officiel du régime²⁵ et réunit trois personnalités du monde intellectuel et politique qui ont épousé chacune à sa manière la cause révolutionnaire avant de se muer en figures du conservatisme directorial. Si l'on considère que la crise politique brutale que connaît alors le régime constitue une phase d'accélération dans la formation des idées constitutives de ce conservatisme, donc dans la bifurcation des anciens révolutionnaires, alors *Le Conservateur* apparaît comme le support privilégié de cette évolution.

Notons enfin qu'à la même époque, au cours de l'été 1797, est créé le Cercle constitutionnel, surnommé le « Club de Salm ». Fondé pour répondre aux progrès électoraux des royalistes et à leur réunion au sein du Club de Clichy, il vise à rassembler les républicains

²⁰ Pour Patrice Rolland c'est d'ailleurs à leur contact que Daunou renforce son inflexion anti-démocratique (Patrice Rolland, « Daunou et la représentation », in *Le concept de représentation dans la pensée politique*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2003, p. 301-312).

²¹ Sur le rôle des salons et des clubs dans le parcours des Idéologues et l'évolution de leurs idées, cf. Gérard Gengembre, « Fréquentation et sociabilités mutuelles », *Revue Française d'Histoire des Idées Politiques*, n° 18, 2003, p. 259-270.

²² Jean-Luc Chappey, « Les Idéologues face au coup d'Etat du 18 brumaire an VIII. Des illusions aux désillusions », *Politix*, n° 56, 2001, p. 55-75 (p. 59).

²³ Serge Moravia, « La Société d'Auteuil et la Révolution », *Dix-huitième Siècle*, n° 6, 1974, p. 181-191.

²⁴ Sur la création et la composition de l'Institut, ainsi que ses liens avec le salon d'Auteuil, voir l'étude très détaillée : Martin S. Staum, *Minerva's Message : Stabilizing the French Revolution*, Montreal & Kingston, McGill-Queen's University Press, 1996 (notamment p. 39-40).

²⁵ Jeremy Popkin, « Les journaux républicains, 1795-1799 », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n° 1, 1984, p. 143-157.

directoriaux dans un but de défense du régime. Les liens avec le salon d'Auteuil sont évidents puisqu'on y retrouve en partie les mêmes noms, mais la visée, très combattive, est plus politique que philosophique. Il s'agit avant tout de peser sur les débats législatifs. Le club est l'émanation du réseau de Mme de Staël et de Benjamin Constant, deux piliers du conservatisme directorial²⁶. Ce sont surtout Sieyès et ses alliés (tels Antoine Boulay de la Meurthe et Jean Debry) qui sont au cœur de ses activités et qui en font le symbole d'un certain renouveau de la ferveur républicaine et du sentiment antinobiliaire en l'an V.

II. Les idées conservatrices sous le Directoire

1. Méfiance envers le peuple et rejet de l'incertitude électorale

Le développement des idées conservatrices pendant la période 1795-1799 se fait au rythme des crises que traverse le Directoire du fait du désaccord persistant qui se manifeste sur la nature même du régime. Ces idées, souvent énoncées sous forme de justifications de pratiques répressives et de l'usage de mesures d'exceptions, reflètent la difficile gestion de l'antagonisme dans un contexte de conflictualité politique forte : confrontés à l'incertitude quant aux résultats des élections, et plus généralement au risque d'une alternance se déroulant non pas l'intérieur du cadre constitutionnel, mais entre des systèmes politiques et moraux incompatibles – et menaçant donc la République élitiste et libérale fondée en 1795 à laquelle ils ont lié leur carrière – les partisans du Directoire expérimentent de manière tâtonnante de nouvelles techniques de préservation des institutions. Dans le même temps, les arguments qu'ils emploient conduisent à la formation d'un corpus d'idées que l'on peut regrouper dans trois grandes catégories complémentaires : la méfiance envers le peuple, qui aboutit à une remise en cause du principe électif, la dépolitisation de la société et la valorisation d'un exécutif fort capable de mettre l'Etat à l'abri des passions et des conflits politiques.

Le premier volet est perceptible dès la période de la Convention thermidorienne et la discussion sur la constitution de l'an III. Le rejet du jacobinisme et des positions démocratiques (décrites dans le vocabulaire de l'époque comme « anarchistes ») se traduit à la fois par des mesures répressives (le Club des Jacobins est fermé dès le 12 novembre 1794), par l'abandon de la constitution de 1793 et par une conception censitaire de la citoyenneté. La notion même de « peuple » telle que les Jacobins l'avaient utilisée est assimilée à de la « démagogie » ayant servi à justifier les assauts contre la Convention, les proscriptions et la Terreur. Sieyès, dans la notice biographique qu'il publie pour renouer avec la vie publique après Thermidor, évoque ainsi de « nouvelles hordes barbares », une « nuée de harpies voraces et sanguinaires accourues de toutes parts pour se saisir de la Révolution française, comme d'une proie naturelle à leur espèce »²⁷. Pour cet auteur, cependant, ce peuple n'était une création factice, Robespierre et ses alliés n'ayant fait selon lui que « donner le nom et tous les droits du peuple français, au premier attroupement » se formant « au coin de la rue ou ailleurs ».

Cette position vise donc avant tout à dénoncer l'instrumentalisation du mot « peuple » par les Jacobins et non l'idée même d'un peuple souverain. Or, les aléas électoraux du Directoire vont mener à une réflexion plus large sur le danger de laisser les citoyens choisir leurs représentants. Il ne s'agit plus tant de mettre en œuvre une rhétorique anti-jacobine que d'assumer la méfiance croissante envers les élections, y compris sous la forme censitaire qui leur est donnée dans la constitution de l'an III. Le problème est manifeste à la suite de la victoire

²⁶ Bernard Gainot, « Benjamin Constant et le cercle constitutionnel de 1797 : la modération impossible », *Annales historiques de la Révolution française*, n° 357, 2009, p. 103-118.

²⁷ *Notice sur la vie de Sieyès, membre de la première Assemblée nationale et de la Convention, écrite à Paris, en messidor, deuxième année de l'ère républicaine (vieux style, juin 1794)*, En Suisse, et se trouve à Paris, chez Maradan, l'an troisième, p. 47-51.

royaliste lors des élections législatives d'avril 1797. Le Corps législatif évolue alors vers une attitude de plus en plus hostile à la République et les directoriaux se découvrent dans l'obligation de transiger avec le principe de respect de la volonté nationale. Cette période, qui mène au 18 fructidor, est à mon sens une étape cruciale dans la bifurcation de certains partisans du régime, dont le conservatisme s'affirme plus radicalement. Garat affirme ainsi à cette époque que le pouvoir exécutif doit s'opposer aux représentants élus : puisque « le royalisme veut corrompre la constitution républicaine dans ses sources mêmes, dans les élections », le gouvernement, qui demeure républicain, doit faire en sorte que ses actions « défendent le peuple contre ses propres choix »²⁸.

L'idée est lancée : le peuple qui se manifeste lors des élections, même soigneusement délimité par un accès restreint à la citoyenneté, peut se tromper. Il peut se laisser berné par des candidats qui dissimulent leurs véritables intentions, se laisser intimider ou, plus simplement, choisir en toute connaissance de cause un ennemi du Directoire. Le coup d'Etat du 18 fructidor est l'aboutissement de cette logique : soutenu par le Club de Salm, le gouvernement républicain procède, hors de tout cadre légal, à l'invalidation des élections et à l'arrestation des députés de l'opposition, qui sont envoyés en Guyane. L'impératif de conservation est invoqué pour faire passer la défense du régime avant le respect de la constitution. Puisque le peuple a élu une majorité royaliste, la préservation de la République justifie que sa volonté ne soit plus considérée comme infaillible ni intransgressible.

Cette idée resurgit pour être cette fois pleinement développée et assumée à l'occasion des élections suivantes, en avril 1798, mais ce ne sont plus les royalistes qui font figure de menace. Cette fois, les partisans du régime s'inquiètent d'une poussée de la gauche néo-jacobine. Dès le mois de février, pourtant, la rédaction du *Conservateur* publie un texte qui constate un mouvement général de ralliement au Directoire, comme si la constitution faisait enfin consensus. Le ton se veut optimiste mais une inquiétude persiste : cela signifie-t-il que les ennemis du régime ont été « constitutionnalisés », que la « modération conservatrice » a triomphé, ou n'est-ce qu'un ralliement de circonstance et une nouvelle stratégie pour utiliser les élections à des fins de renversement du régime ? Tout l'enjeu, conclut l'article, sera de distinguer les vrais et les faux amis de la constitution²⁹.

Or, les élections ouvrent bel et bien une nouvelle crise du fait des succès électoraux des néo-jacobins. Dans de nombreuses assemblées primaires se produisent des scissions – souvent provoquées par des envoyés du gouvernement – qui aboutissent à l'élection de plusieurs candidats pour un même siège³⁰. Or, les députés se sont arrogés dès janvier 1798 la capacité à vérifier les opérations électorales et à arbitrer en cas de scission. Ils se sont ainsi octroyé le droit de choisir eux-mêmes les candidats vainqueurs. Aboutissement de ce processus, la loi du 22 floréal an VI (11 mai 1798), nouveau « coup d'Etat » dicté par le gouvernement, invalide plus d'une centaine d'élections d'opposants. Les débats ont été vifs car les situations locales étaient complexes et il a fallu déterminer qui écarte de la députation sur un critère de fidélité au régime qui n'est pas toujours clair. Surtout, dans les cas de scission, il a fallu parfois donner raison à une portion minoritaire des électeurs. Comme le rapporte *Le Conservateur*, un représentant au Conseil des Anciens a dû ainsi intervenir pour justifier cette position et contester le lien entre légitimité électorale et loi de la majorité :

²⁸ *La Clef du cabinet des souverains*, n° 102, 12 floréal an V, p. 983.

²⁹ *Le Conservateur*, n° 181, 10 ventôse an VI, p. 1443-1444.

³⁰ Les causes des scissions sont par exemple l'irruption d'individus qui n'ont pas le droit de voter, des échanges d'insultes ou de menaces ou encore des irrégularités constatées dans les procédures de désignation du président ou des scrutateurs. Pour la description d'une situation locale, voir André Goudeau, *Le département de l'Eure sous le Directoire*, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 161-181.

*Rousseau*³¹ (...) établit les principes qui doivent servir de règle pour juger les opérations des corps électoraux qui ont fait scission. Il ne regarde pas comme exactement et constamment vrai cet axiome, que là où est la majorité, là est le corps électoral. Si le corps législatif ne devait point avoir d'autre règle pour juger les actes des électeurs, il ne serait plus qu'un bureau d'arithméticiens. La majorité ne peut pas être considérée comme le corps électoral, lorsqu'elle viole les lois ou les droits des citoyens ; dans ce cas ce sont les choix de la minorité qui doivent être préférés.³²

Les députés se réclament de points de procédure pour décider à la fois de la pertinence de la scission et de la légitimité de l'une ou l'autre des assemblées ainsi constituées, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire³³. Mais l'argumentation de Rousseau masque à peine l'enjeu réel : il s'agit de trier les élus en fonction de leur proximité avec le régime et de procéder à une sorte de cooptation sauvage des nouveaux députés. Selon la formule de Georges Lefebvre, le but est bien « d'obtenir un Corps législatif qui soit nommé par le gouvernement »³⁴. C'est dans cet esprit que Debry, proche de Sieyès, évoque alors à la tribune des Cinq-Cents la nécessité de s'éloigner de la « lettre de la constitution » et d'agir pour « le maintien de la République ». Il défend le fait qu'une « autorité conservatrice » puisse examiner les choix des électeurs pour s'assurer que ceux-ci désignent bien des « conservateurs ». Peu importe que les principes de la volonté générale et du système électif soient bafoués : Chénier, intervenant pour soutenir Debry, exhorte ses pairs à assumer la transgression en affirmant que le premier des principes, pour l'Etat, est « la défense et la conservation de soi-même »³⁵. La sauvegarde du régime justifie de contourner les aléas du choix électoral.

Cette solution se précise ensuite dans les réflexions des conservateurs. Dans une optique de préservation de l'ordre politique et institutionnel, lorsque l'adhésion au régime n'est pas suffisante pour limiter l'incertitude sur le résultat des élections, il importe à leurs yeux d'inventer un mécanisme apte à garantir que le choix des citoyens n'aboutisse pas à la sélection des mauvais candidats. C'est Sieyès qui apporte la solution, l'offrant toutefois à Bonaparte en l'an VIII plutôt qu'au Directoire : il s'agit du système des « listes de confiance » qui voit les électeurs sous le Consulat établir la liste des candidats qu'ils jugent dignes de leur confiance et dans lesquelles les autorités viennent puiser pour constituer les administrations territoriales. Au sommet de la pyramide, le Sénat conservateur, composé de quatre-vingts membres désignés à vie, choisit également en leur sein les députés. La cooptation est ainsi institutionnalisée et érigée en mécanisme central de neutralisation des risques d'alternance.

L'avantage du système, soutenu par les Idéologues de l'Institut, est qu'il supprime presque entièrement l'incertitude électorale tout en laissant subsister un résidu électif qui sauve les apparences républicaines. Garat, dans le discours qu'il prononce peu après le coup d'Etat du 18 brumaire pour vanter la constitution de l'an VIII, peut ainsi déclarer : « par une direction presque aussi nécessaire que si elle était mécanique, les élections du peuple français, si souvent égarées, iront presque toujours tomber sur quelque talent et sur quelque vertu »³⁶. Et Cabanis, chef de file du soutien des Idéologues à Bonaparte, affirme pour sa part que, dans la nouvelle constitution, « la classe ignorante n'exerce plus aucune influence sur la législature ». Il ajoute,

³¹ Il s'agit de Jean Rousseau (1738-1813), ancien député aux Etats-généraux et futur comte d'Empire.

³² *Le Conservateur*, n° 252, 21 floréal an VI, p. 2015.

³³ Bernard Gainot, « Le contentieux électoral sous le Directoire. Monisme et pluralisme dans la culture politique de la France révolutionnaire », *Revue Historique*, n° 642, 2007, p. 325-353.

³⁴ Georges Lefebvre, *La France sous le Directoire*, Paris, Editions sociales, 1977, p. 479.

³⁵ *La Gazette nationale ou Le Moniteur universel*, n° 231, 21 floréal an VI, p. 927-928 (restitution de la séance du 18 floréal).

³⁶ *Discours prononcé par Garat ans la séance du 23 frimaire, après la première lecture de la résolution relative à l'acceptation de l'acte constitutionnel*, dans *Le Dix-huit brumaire*, Paris, Garnéry, an VIII, p. 426.

dans une formule qui synthétise l'esprit du moment : « tout se fait pour le peuple et au nom du peuple ; rien ne se fait par lui ni sous sa dictée irréfléchie »³⁷.

2. La dépolitisation de l'espace public et du citoyen

Cette évolution anti-démocratique, dont le 18 fructidor et le 22 floréal sont des jalons clés, ne peut être pleinement appréhendée qu'au regard d'une autre idée conservatrice dont elle est indissociable, qui est la pacification et la dépolitisation de l'espace public. Cette idée, elle aussi, est liée à la problématique de la gestion de l'incertitude électorale dans la mesure où il s'agit d'éliminer l'opposition, d'empêcher la formation de camps politiques autres que ceux qui soutiennent le régime et donc de mettre les institutions hors de portée de l'alternance. Ainsi, puisque le ralliement espéré à la constitution fait défaut, les directoriaux en viennent à défendre le principe d'un espace public sans conflits, sans débats, dans lequel le citoyen modèle serait lui-même dépolitisé. A la maîtrise du résultat des élections, dont les listes de confiance de Sieyès sont l'expression la plus nette, fait écho la volonté de réduire l'éventail des options programmatiques en circulation dans la société jusqu'à obtenir sa pacification définitive.

Daunou, dès la rédaction de la constitution de l'an III, supprime toute mention des droits naturels – compris comme une force normative extérieure à l'Etat – et surtout parmi eux du droit de résistance à l'oppression. Il refuse ainsi le principe même d'une extériorité contestataire opposable aux gouvernants. Alors qu'il en acceptait encore l'idée en 1793 dans son *Essai sur la constitution*, il juge dorénavant néfaste ce qu'il perçoit comme la possibilité de saper par avance les fondements de l'édifice social³⁸. Le régime directorial naît donc comme un régime dont la perfection supposée interdit qu'il soit légitimement attaqué.

Plus concrètement, diverses lois sous le Directoire expriment la volonté de limiter drastiquement l'expression des opinions politiques. La loi du 27 germinal an IV (16 avril 1796) punit de mort toute déclaration visant au « rétablissement de la royauté ou celui de la constitution de 1793, ou celui de la constitution de 1791, ou de tout gouvernement autre que celui établi par la constitution de l'an 3 ». Celle du 28 germinal applique cette mesure à l'ensemble de la presse et la loi du 7 thermidor an V (25 juillet 1797) interdit les « sociétés politiques », c'est-à-dire les clubs tels qu'ils existaient depuis 1789. Au sein de la rédaction du *Conservateur*, c'est Chénier qui se montre le plus combattif sur ce plan. Dès le printemps 1795, il éteint le rapporteur d'un décret qui réprime les émigrés royalistes qui reviendraient en France et qui punit de bannissement tout auteur de « discours séditieux » visant à critiquer le Corps législatif ou à prôner le retour de la monarchie. A cette occasion, ses adversaires tentent d'ailleurs de le discréditer en rappelant son ancienne proximité avec les Jacobins³⁹.

Il s'agit d'une constante de sa pensée : un mois avant le coup d'Etat du 18 fructidor, il demande dans *La Décade philosophique et littéraire* – organe officiel de l'Institut dans lequel il tient une rubrique sur les spectacles – la limitation de la liberté d'expression dans les théâtres. Il regrette que ceux-ci – alors investis par les royalistes – soient devenus des lieux de « divisions intestines », « des espèces de clubs » qui sont autant « de petits foyers de guerre civile ». Or, selon lui, « tout lieu de rassemblement public doit être par sa nature, soumis à l'inspection immédiate des magistrats chargés de veiller à la tranquillité générale ». Il appartient donc au gouvernement d'imposer un théâtre d'Etat qui lui permettrait de « diriger l'opinion » et de

³⁷ Cabanis, *Quelques considérations sur l'organisation sociale en général, et particulièrement sur la nouvelle constitution, Séance du 25 frimaire an 8*, Paris, de l'Imprimerie nationale, an VIII, p. 27. Voir aussi Daniel Teyssie, « La justification idéologique de Brumaire par Cabanis ou le discours d'un « patriote conservateur », in Jean-Pierre Jessenne (ed.), *Du Directoire au Consulat*, vol. 3, op. cit., p. 303-3012.

³⁸ Yannick Bosc, *La terreur des droits de l'homme*, Paris, Kimé, 2016, p. 177-194.

³⁹ Gauthier Ambrus, « Une campagne d'opinion contre Marie-Joseph Chénier en floréal an III ou la culture révolutionnaire en procès », *Annales Historiques de la Révolution française*, n° 380, 2015, p. 77-100.

« revivifier l'esprit public »⁴⁰. Oubliant que ses propres pièces avaient joué autrefois un rôle contestataire de premier plan, et qu'il avait lui-même subi la censure à plusieurs reprises, Chénier manifeste ainsi clairement sa bifurcation vers une position conservatrice.

A l'issue du 18 Fructidor cette position s'affirme dans toute sa radicalité et il publie un long texte dans lequel il dresse le tableau de ce qui était depuis plusieurs mois, selon lui, l'appropriation progressive de l'Etat par les royalistes et son usage contre les républicains dans un cadre constitutionnel légal :

*Il est vrai, pourront-ils vous dire : nous conspirons contre la République et les Républicains ; nous intriguons dans les assemblées primaires, et nous influons sur la formation des corps électoraux ; mais la Constitution nous garantit ce droit. Nous espérons bien la renverser, mais par des moyens constitutionnels. Nous peuplerons de royalistes, et même de royalistes émigrés, les administrations centrales, les tribunaux, le Corps législatif, comme nous avons déjà fait, mais toujours constitutionnellement, et grâce à ces corps électoraux formés de nous et de nos créatures. Vous pouvez nous accuser, mais constitutionnellement ; et les juges sont nos amis : c'est nous qui les avons nommés. Ils déclareront que nous ne conspirons pas ; (...). Munis, par nos intrigues, de tous les emplois, de toute l'influence, nous vous proscrirons au nom de la Constitution ; et vous ne pourrez pas nous en empêcher. Nous maudirons tout haut la République ; nous bénirons, nous appellerons à grands cris Louis XVIII.*⁴¹

Il en déduit que seuls des « extravagants » peuvent croire qu'une constitution peut se préserver toute seule, mue par une « force surnaturelle et magique ». Il faut au contraire que les partisans du régime se mobilisent pour « veiller à sa conservation ». Dans une telle situation, il est à ses yeux impératif « d'écarter de toute fonction républicaine une caste qui a vu fonder la République sur les débris de ses privilèges ». Il soutient donc logiquement, dans les pages du *Conservateur* et au Conseil des Cinq-cents, le projet d'exclusion des nobles de tous les emplois publics alors débattu par les députés, dont l'aboutissement est la loi du 9 frimaire an VI (29 novembre 1797) qui prononce la déchéance de leurs droits civiques en les assimilant à des étrangers. Cette loi, qualifiée par Howard Brown d'« apogée de l'idéologie antinobiliaire de la période révolutionnaire »⁴², montre à quel point la violence fondatrice se prolonge en tant que violence conservatrice.

Il faut noter qu'à l'occasion des débats, un projet bien plus radical est défendu par Sieyès et ses alliés, dont l'inflexion en faveur d'un usage conservateur de l'état d'exception est encore plus marquée : ils proposent de renouer avec la tradition antique de l'ostracisme pour « nettoyer » la République⁴³ en bannissant tous les nobles du territoire. Le projet suscite une vive polémique, y compris dans les rangs des républicains. Il est soutenu par une frange de la gauche néo-jacobine mais *Le Conservateur* le combat : tout en faisant preuve de compréhension envers la virulence antinobiliaire de Sieyès, Chénier considère le projet comme excessif, tandis que Daunou – dont la bifurcation n'implique pas d'aller jusqu'à un tel degré de coercition – le condamne fermement comme une résurgence des proscriptions en vigueur sous la Terreur⁴⁴. Cela illustre des divergences que je ne peux restituer pleinement mais qui existent au sein des milieux conservateurs du Directoire.

⁴⁰ *La Décade philosophique et littéraire*, n° 32, 20 thermidor an V, p. 297-299.

⁴¹ *Le Conservateur*, n° 36, 15 vendémiaire an VI, p. 282-283.

⁴² Howard G. Brown, « Mythes et massacres : reconsidérer la "terreur directoriale" », *Annales historiques de la Révolution française*, n° 325, 2001, p. 23-52.

⁴³ Boulay de la Meurthe, *Rapport au Conseil des Cinq Cents sur les ci-devant nobles et anoblis*, Séance du 25 vendémiaire an VI.

⁴⁴ Voir *Le Conservateur*, n° 36, op. cit., p. 284 (article de Chénier) ; n° 49, 28 vendémiaire an VI, p. 386-387 ; n° 51, 30 vendémiaire an VI, p. 402-403 (articles de Daunou).

Mais si l'ampleur des moyens suscite des dissensions, tous s'entendent cependant sur la nécessité de neutraliser les antagonismes. Ainsi, quelques mois plus tard, à l'occasion d'un discours de politique étrangère prononcé en mai 1798 au Conseil des Cinq-cents, le même Chénier se félicite a posteriori de l'épuration du Corps législatif et de l'éviction des députés royalistes, décrits comme de « fidèles alliés de l'Angleterre ». A la place de « deux camps ennemis qui s'observent avec inquiétude ou qui se menacent ouvertement », il se réjouit de ne voir dorénavant que « des républicains unis par une mutuelle confiance, et qui se préparent avec tranquillité à rassembler les éléments d'une législation sage et uniforme »⁴⁵. A la pacification de l'espace public, d'où les divisions doivent être exclues, répond celle des assemblées, où les débats sont acceptés à condition qu'ils ne reflètent pas des conflits politiques et ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un jeu d'alternance qui verrait des forces irréconciliables conquérir les institutions à tour de rôle.

L'Etat doit donc être mis à l'abri des passions partisans et cette dépolitisation s'étend au citoyen, dont on attend une attitude de respect tranquille et rationnel de la constitution. Cela conditionne sa participation à la vie publique à des qualités spécifiques. Pierre Serna rappelle ainsi qu'une semaine avant le coup d'Etat du 18 brumaire, *La Décade philosophique et littéraire* publie un long texte de considérations générales sur le perfectionnement du régime, prônant que ne soient éligibles que des citoyens ayant une expérience des affaires de l'Etat et ayant donné « des preuves de leur connaissance de la science politique et administrative »⁴⁶. Ce citoyen modèle, seul digne d'être élu et d'occuper des fonctions publiques, apparaît ici indissociable du projet de l'Institut de former une élite gouvernante pour la République. Tout converge, nous dit Serna, vers la recherche de la formule d'une « République administrative, neutre et efficace » dominée par des experts apolitiques⁴⁷.

Il est possible de voir dans ces idées la continuation logique de l'aversion envers les « factions », héritée de Rousseau et manifeste dès le début de la Révolution. Les clubs politiques et les antagonismes qu'ils manifestent sont dénoncés comme sources de fragmentation du peuple. Les directoriaux sont eux-mêmes particulièrement hostiles à l'idée que les institutions puissent faire l'objet d'une captation par des camps irréconciliables. Mais, à l'époque, se développe une conception plus fine de ce que peut être un Etat « neutre ». Sieyès, aux côtés de Madame de Staël et de Constant, associe en effet le système représentatif – fondé sur la délégation des affaires publiques à des spécialistes – au progrès de la liberté : les citoyens, c'est-à-dire les propriétaires, peuvent ainsi vaquer à leurs occupations, produire des richesses et mener à bien leurs projets en fonction de leurs intérêts. De ce point de vue, qui est celui de la « liberté des modernes », la dépolitisation de l'espace public ne comporte pas qu'un enjeu de pacification de la société, de neutralisation de l'opposition et d'évitement de l'alternance. Elle procède aussi pleinement du développement d'un libéralisme qui, tout en acceptant le principe électif, le limite à la désignation d'experts et offre aux citoyens une liberté strictement économique en échange de leur renoncement à la liberté politique.

3. La valorisation d'un exécutif fort

Le troisième volet de la pensée conservatrice sous le Directoire est la valorisation d'un pouvoir exécutif fort capable de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles – contre les citoyens mais aussi contre les députés – si la situation l'exige. Là encore, cet aspect est particulièrement net à l'occasion du 18 fructidor an V. Celui-ci est mené à l'initiative des directeurs les plus hostiles aux royalistes, notamment Barras. Du point de vue des auteurs du coup d'Etat, la constitution a été utilisée par les ennemis de la République et la suspension de

⁴⁵ *Gazette nationale ou Le Moniteur universel*, n° 248, 8 prairial an VI, p. 995.

⁴⁶ *La Décade philosophique et littéraire*, n°4, 10 brumaire an VIII, p. 251.

⁴⁷ Pierre Serna, *La République des girouettes*, Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. 448-449.

la légalité se justifie donc pleinement. Elle s'apparente à la résurgence du modèle de la dictature antique, invoqué à des fins de légitimation. C'est l'argument qu'utilise Garat en janvier 1798 dans *Le Conservateur*, estimant que « le pouvoir directorial est aujourd'hui mêlé de pouvoir dictatorial » avec « le consentement des meilleurs républicains ». Il ajoute :

*Des actes extra-constitutionnels ne sont pas des actes anti-constitutionnels. Des actes anti-constitutionnels ébranlent et menacent toujours une constitution ; des actes extra-constitutionnels la défendent et la soutiennent quelque fois.*⁴⁸

Ainsi l'état d'exception est-il convoqué en renfort de la conservation du régime. L'affirmation suscite une polémique – ce qui démontre la persistance de tensions entre le fondement libéral du Directoire et l'évolution de ses défenseurs les plus radicaux – alors même que les députés directoriaux ne peuvent manquer de savoir qu'ils ont bel et bien contribué à violer leur propre constitution. Mais Garat, qui a vu réapparaître dans les semaines précédentes son surnom de « Garat-septembre » et qui a dû à nouveau justifier son discours de 1792⁴⁹, ne fait qu'exprimer l'opinion des partisans du coup d'Etat, qu'il s'agisse des plus virulents comme Sieyès ou des plus modérés comme Daunou. Toute la presse directoriale salue la vigueur et l'énergie du pouvoir exécutif, qui a su selon elle protéger la République. Dès le surlendemain du coup de force, *Le Conservateur* soutient l'éviction des députés royalistes et les mesures coercitives qui l'accompagnent. Ses rédacteurs délivrent un point de vue éclairant :

*Le 18 fructidor a été un grand jour, mais on aurait tort, à notre avis, d'en faire une révolution : il a empêché une révolution, et n'en a pas fait une ; la nation et les institutions restent dans le même état ; elles sont raffermies ; il n'y a de changé que le sort de quelques hommes, de ceux-là uniquement qui conspiraient pour tout changer, pour détruire la république.*⁵⁰

Chénier reprend la même idée dans *La Décade philosophique et littéraire*. Selon lui, le 18 fructidor fut un « acte de Gouvernement », défini par le fait qu'il « conserve » alors qu'« une révolution détruit »⁵¹. Dès lors, si les directoriaux tentent par la suite d'ériger l'évènement au rang de date glorieuse de la révolution au même titre que le 14 juillet ou le 10 août, c'est toujours en insistant sur sa spécificité conservatrice. Un an plus tard, dans le discours qu'il prononce à l'occasion de la fête commémorative du coup d'Etat, Daunou rappelle que « ce ne fut pas le commencement d'une révolution nouvelle » mais bien « une restauration générale » de l'ordre républicain face à ses ennemis. Les vainqueurs ont utilisé à bon escient leurs « pouvoirs conservateurs » pour « sauver la constitution »⁵². Et si Daunou rend hommage au Gouvernement pour ne pas avoir abusé de l'état d'exception ni tenté de modifier la constitution en sa faveur, cet éloge de la modération ne doit pas tromper : la nécessité d'un renforcement de l'exécutif fait consensus chez les partisans du régime, notamment à l'Institut.

⁴⁸ Garat, « Considérations sur la Dictature et sur les Dictateurs », *Le Conservateur*, n° 123, 12 nivôse an VI, p. 978-984 (p. 979).

⁴⁹ Alors qu'il était semble-t-il pressenti pour redevenir Ministre de la police, il a été notamment attaqué à la tribune des Cinq-cents pendant l'été 1797 par le député Henry-Larivière, ex-Girondin devenu royaliste qui doit fuir à la suite du coup d'Etat du 18 fructidor. Cf. *Gazette nationale ou Le Moniteur universel*, n° 309, Nonidi 9 thermidor, p. 1236. La réponse de Garat figure dans le n° 315, p. 1258.

⁵⁰ *Le Conservateur*, n° 6, 20 fructidor an 5, p. 44.

⁵¹ *La Décade philosophique et littéraire*, n° 1, 10 vendémiaire an VI, p. 58.

⁵² *Discours prononcé par Daunou, Président du Conseil des Cinq-Cents, Sur l'anniversaire du 18 fructidor, Séance du 18 fructidor en 6*, p. 5-6. Sur cette commémoration et ses enjeux, cf. Mona Ozouf, « De Thermidor à brumaire : le discours de la Révolution sur elle-même », *Revue Historique*, n° 493, 1970, p. 31-66.

En novembre 1797, quelques semaines après le coup d'Etat, un article de *La Décade philosophique et littéraire* dresse ainsi un portrait flatteur de Bonaparte, alors auréolé de ses victoires en Italie. L'auteur compare son style littéraire à Montesquieu et le qualifie de « héros-législateur » dont le Gouvernement devrait s'inspirer puisque « trop souvent, avant le 18 fructidor, les Conseils ont manqué de modération, et le pouvoir exécutif d'énergie »⁵³. Dans les milieux conservateurs s'impose l'idée qu'un Etat fort doté d'un exécutif aux pouvoirs affermis, capable de prendre des mesures rapides et d'user d'une logique dictatoriale en suspendant temporairement la légalité, est indispensable à la préservation du régime. A rebours de la place centrale accordée aux assemblées parlementaires depuis 1789, c'est le modèle du chef militaire, en passe de devenir un homme providentiel, qui est ici exalté par le journal qui est alors la voix de l'institution savante la plus en vue et des sciences sociales naissantes. Le 15 nivôse en VI (4 janvier 1797) Bonaparte, devenu membre à part entière de l'Institut (classe des Sciences physiques et Mathématiques, section Mécanique), y fait une apparition remarquée. Garat le présente à cette occasion comme un « philosophe qui avait paru un moment à la tête des armées » et Chénier récite un poème où il prédit sa victoire prochaine contre l'Angleterre⁵⁴. A la suite du 18 brumaire, tous voient dans la constitution de l'an VIII – rédigée par Sieyès puis corrigée par Daunou sous l'égide de Bonaparte – l'aboutissement de cette aspiration au renforcement d'un exécutif dorénavant incarné par le Premier Consul⁵⁵.

Conclusion : le coup d'Etat conservateur du 18 brumaire

Le coup d'Etat du 18 brumaire an VIII apparaît comme le point culminant du développement du conservatisme directorial, et donc aussi comme l'aboutissement des processus de bifurcation. La plupart des acteurs que j'ai évoqués sont du complot, et Sieyès en est même l'instigateur principal aux côtés de Bonaparte. Plusieurs points méritent cependant d'être mentionnés à ce propos.

D'abord, le paradoxe d'un « coup d'Etat conservateur » n'en est pas un si l'on considère que les idées que j'ai décrites gagnent au cours de la période directoriale leur indépendance vis-à-vis du simple impératif de défense de la constitution de l'an III. Le conservatisme acquiert un contenu propre et devient donc un programme politique susceptible de nourrir un changement constitutionnel. Mais il faut alors noter ensuite que le devenir-autoritaire du Consulat n'était pas prévisible pour les directoriaux. Beaucoup des républicains conservateurs voient le 18 brumaire comme une nouvelle péripétie à l'image du 18 fructidor, et le mot d'ordre prioritaire est d'abord de réviser de la constitution et non de la remplacer. En quelques jours, la révision se transforme en acte constituant mais là encore il faut souligner à quel point rien n'est joué d'avance. Les Idéologues qui contribuent le plus activement au coup d'Etat (Daunou, mais aussi Cabanis et Garat) imaginent l'avènement d'un régime qui n'existera jamais : une République à l'image de leurs idées, parfaitement ordonnée, sans conflits, dotée d'institutions neutres capables de légiférer à l'aune de la science sociale, où la vigueur de l'exécutif serait contrebalancée par la sagesse des savants qui occuperaient les fonctions représentatives avec la confiance de citoyens

⁵³ *La Décade philosophique et littéraire*, n° 7, 10 frimaire an VI, p. 444-445.

⁵⁴ *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, Tome 29, Paris, Henri Plon, 1863, p. 118 ; François Albert-Buisson, « Napoléon et l'Institut », *Revue des Deux Mondes*, 15 octobre 1960, p. 584-598.

⁵⁵ Un autre acteur décisif est alors Pierre-Louis Roederer, journaliste et philosophe, allié de Sieyès et membre comme lui de la section d'Economie politique de l'Institut. Roederer partage certains aspects du conservatisme directorial mais sa trajectoire intellectuelle est beaucoup plus rectiligne de 1789 à 1799. Cf. Jean-Luc Chappey, « Pierre-Louis Roederer et la presse sous le Directoire et le Consulat : L'opinion publique et les enjeux d'une politique éditoriale », *Annales Historiques de la Révolution française*, n° 334, 2003, p. 1-21.

calmes et érudits et l'assentiment tacite du peuple⁵⁶. En d'autres termes, ils espèrent le triomphe du libéralisme conservateur et anti-démocratique dont ils sont les énonciateurs. L'évolution autoritaire du Consulat, ajoutée à la suppression de la classe des Sciences morales et politiques par Bonaparte⁵⁷ en font alors des opposants plus ou moins actifs en fonction de leur capacité à s'accommoder du régime et à renoncer à leur liberté politique.

Mais c'est bien sur cette question du libéralisme que je voudrais conclure. Les trajectoires et les idées que j'ai évoquées nous montrent combien les conditions n'étaient pas réunies sous le Directoire pour la formation d'un espace public où la compétition électorale se tiendrait dans les limites d'un consensus sur les institutions et les valeurs qui les fondent. Ainsi, le Directoire nous renseigne non seulement sur la part d'accord sous-jacent qu'exige un système électif stable, mais aussi sur la part de répression du pluralisme, de neutralisation de l'opposition et de réduction de l'éventail des choix possibles, que cet accord implique. En inventant tout un pan du conservatisme moderne, les directoriaux inventent en fait les techniques de maintenance de l'homogénéité politique à des fins de préservation de l'ordre institutionnel.

⁵⁶ Jean-Luc Chappey, « Les Idéologues face au coup d'Etat du 18 brumaire an VIII », art. cit., p. 73-75 ; Johan Menichetti « L'écriture de la constitution de l'An VIII : quelques réflexions sur l'échec d'un mécanisme révolutionnaire », *Napoleonica. La Revue*, n° 18, 2013, p. 68-83.

⁵⁷ Martin S. Staum, op. cit., p. 222-224.